

01

Aprender una segunda lengua desde un enfoque comunicativo experiencial

Analí Fernández-Corbacho | Universidad de Huelva

La práctica de formas gramaticales o la repetición de patrones conversacionales trabajados en clase no son suficientes para conseguir una enseñanza eficaz y duradera del español como lengua extranjera. El punto de partida debería contar también con “ellos”, los estudiantes, poniéndonos en su piel, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué busco en esta clase de ELE? Nuestros estudiantes son, ante todo, personas, con una realidad, experiencias vividas y expectativas. Por este motivo, un aprendizaje basado en el trabajo mecánico y abstracto, o con escasa relación con el mundo real suele ser más débil y perecedero que cuando conectamos con la dimensión afectiva de nuestro alumnado, con su identidad, sus experiencias previas, y con el mundo de las sensaciones. Al ignorar estos aspectos algunos manuales para la enseñanza de ELE no consiguen ofrecer actividades comunicativas auténticas. El enfoque comunicativo experiencial, por su parte, supone la conexión de los contenidos de lengua con el estudiante, sus aficiones e intereses y con su experiencia del mundo; ayudándole, poco a poco, a autodirigir su propio aprendizaje.

El valor de la experiencia

La investigación en el campo indica que los estudiantes aprenden y recuerdan más cuando están activa y personalmente implicados en el proceso de aprendizaje, es decir, cuando usan la lengua de forma significativa, además de cuando reflexionan sobre experiencias previas con el español. El aprendizaje de la lengua no puede ser exclusivamente mecánico, pues como indica De Andrés (2002) ese tipo de enseñanza no está conectada ni con el conocimiento previo ni con la experiencia, paso necesario para conseguir un aprendizaje efectivo.

Por otra parte, no toda actividad o tarea en el aula tiene que ser una experiencia significativa para el aprendiz. En este sentido, Stevick (2002) resalta el concepto de relevancia en el aula de lengua extranjera. Dicha relevancia se consigue introduciendo el mundo real en la clase, convirtiendo la lengua en una herramienta de comunicación, de crecimiento, conectando el contenido con la vida del alumnado, con sus experiencias pasadas o futuras.

Pero el proceso aún estaría incompleto si no conseguimos involucrarlos personalmente. Las experiencias subjetivas del estudiante son esenciales, sus actitudes y sentimientos sobre su propio aprendizaje, la comparación que hace entre sus resultados y las expectativas que tie-

ne. Muchas de sus experiencias de aprendizaje, tanto las positivas como las negativas, tendrán un efecto en ellos y en la imagen que tienen de sí mismos como aprendices de español, así como en su deseo de continuar estudiando la lengua. Ayudarles a mejorar su auto-concepto es clave para conseguir que utilicen todo su potencial para aprender. Los docentes no solo hemos de enseñarles español, también podemos enseñar a ser buenos aprendices de lenguas extranjeras. En este sentido, el aprendizaje experiencial ofrece un enfoque holístico, integrador que busca el desarrollo tanto intelectual como personal del aprendiz.

El poder de las emociones

El especialista en educación emocional, Brierley (2011), afirma que “sólo se recuerda lo que se siente, y eso se convierte en experiencia”. En el enfoque experiencial la atención a los factores afectivos (proporcionar seguridad y confianza en el alumno, mediante la selección de objetivos, la reflexión y la autoevaluación, entre otros) es central para potenciar el aprendizaje lingüístico. Stevick (2002) sostiene que “the formal components of the language — its sounds, its vocabulary and its grammatical structures — are inevitably going to be tied to affective components”. De este modo, cuando las estructuras lingüísticas van unidas a componentes afectivos profun-

dos se retienen durante más tiempo y son más accesibles para su uso porque se almacenan en lo que él llama la “memoria permanente”. Actividades que permiten cierto grado de iniciativa y autodirección por parte del aprendiz posibilitan experiencias emocionales profundas.

Transformando la experiencia

Aún siendo claves para el aprendizaje de una lengua, las experiencias por sí solas no son suficientes. Las experiencias de vida y aprendizaje, dentro y fuera del aula, hay que integrarlas con la reflexión, hay que observarlas y analizarlas conscientemente para poder asimilarlas o para crear conceptos, reglas abstractas que nos permitan aplicar lo aprendido. Por lo tanto, el aprendiz tiene que darle sentido a sus experiencias con la lengua para que éstas se conviertan en fuentes de aprendizaje. Tanto de forma individual, con el uso de la voz interior, como de forma colectiva, en grupos de discusión al estudiante se le anima a pensar en su participación y en sus sentimientos o sensaciones de una actividad o del español en general. El objetivo es ayudarlo a procesar la experiencia de aprendizaje de manera que pueda establecer conexiones con experiencias o conocimientos previos y hacer generalizaciones. Esto hará posible que pueda aplicar sus nuevos conocimientos sobre el español, o sobre cómo aprenderlo en situaciones futuras.

Kolb (1984) en su modelo de aprendizaje experiencial explica cómo el aprendizaje resulta de la combinación de cómo el individuo capta la experiencia, el contenido que ha de aprender y qué hace con esa experiencia, con esa información. Se integran, por tanto, dos dimensiones: percepción y procesamiento. Así se pueden identificar dos modos de percibir la experiencia: a través de las sensaciones, de forma subjetiva o intuitiva, es lo que Kolb denomina “experiencia concreta”; o a través del pensamiento y la comprensión, es decir “conceptualización abstracta”. Del mismo modo, se identifican dos formas de procesar la información: con un proceso de reflexión o de “observación reflexiva”; o mediante la acción, o lo que Kolb llama “experimentación activa”. La interacción de estas dimensiones permite crear un marco de actuación en el aula para planificar o elaborar las tareas de clase; de forma que se creen oportunidades para sentir, reflexionar, formar conceptos y actuar. Se trata de un proceso cíclico al final del cual la experiencia inicial se ha transformado en algo nuevo; dando lugar a un aprendizaje significativo y duradero.

El enfoque comunicativo experiencial

La práctica de formas lingüísticas aisladas o de conversaciones diseñadas para trabajar un ítem gramatical concreto son actividades tradicionales si no ofrecen un contexto real de uso que resulte de interés para el aprendiz; pues conllevan la desconexión entre el conocimiento de la lengua y su utilidad en el mundo real.

Por otra parte, aunque algunas actividades comunicativas sean entretenidas, no son siempre tan efectivas como nos gustaría. Pedir a nuestros estudiantes que preparen una entrevista a partir de una serie de estructuras gramaticales y una lista de vocabulario puede dar como resultado un ejercicio de comunicación, pero surge de la repetición más o menos mecánica de los patrones lingüísticos. Se trataría por tanto de una actividad pseudo-comunicativa en la que no hay una auténtica necesidad de comunicación. Aunque este tipo de actividades puedan ser necesarias y aporten seguridad al aprendiz, es importante dar un paso más para ofrecer un contexto de uso real en el que las inquietudes de los aprendices tengan cabida. Imaginemos que queremos escribir un diario de clase –en papel o en soporte digital– en el que iremos recogiendo las experiencias y los contenidos trabajados en el aula. Cada semana un grupo de estudiantes será el encargado de hacer esta tarea. Una semana, por ejemplo, hablamos sobre nuestras aficiones y actividades diarias, comparándolas y buscando puntos en común; pues queremos trabajar el sentido de comunidad de aprendizaje entre el alumnado. Para poder completar el diario, es necesario darles herramientas y organizar fases preparatorias que les permitan autodirigir la tarea: escribir una lista en común de aficiones y actividades de tiempo libre, realizar entrevistas a los compañeros a partir de un modelo, observar otros diarios o blogs y compartir ideas, etc. La diferencia está en integrar las actividades y las capacidades del alumnado en un marco de comunicación auténtica y estimulante.

Para poder aprender de forma eficaz y duradera, el aprendiz ha de sentir, experimentar, observar y reflexionar sobre la lengua y la experiencia de aprendizaje. No se pueden, por tanto, dejar de lado los aspectos afectivos. Pues aunque los contenidos de lengua que pretendemos enseñar se presenten en contextos comunicativos, serán más difíciles de recordar para el alumno y estarán menos disponibles para la comunicación a menos que las tareas faciliten lo que Mora (2013) denomina “encendido emocional”. Este se consigue conectando con las

emociones del estudiante para despertar su curiosidad y atención hacia lo que queremos que aprendan. Pero hay que ser conscientes de que la curiosidad y la atención o se pueden demandar, hay que evocarlas desde dentro.

El enfoque comunicativo experiencial permite al docente introducir la dimensión afectiva en el aprendizaje del español. Pues, como afirma Knutson (2003), se estimula y fomenta en el aprendiz “personal input, initiative, and self-direction in the learning process”. Cuando usan su propia experiencia los estudiantes autodirigen y construyen su aprendizaje según sus necesidades y su forma de aprender. De manera que las diferencias individuales se integran en el proceso cíclico antes presentado. Sentirse aceptados ofrece seguridad y confianza a los aprendices y hace que el aprendizaje de la lengua sea placentero y emocionalmente satisfactorio.

Cuando se crea un ambiente de clase afectivo los aprendices se sienten parte de una comunidad, se involucran y cooperan con los compañeros aprendiendo unos de otros. Unir la instrucción a la participación activa del alumno es posible mediante el uso de materiales que permitan a los alumnos experimentar sensaciones de realidades concretas, vividas o imaginadas. El profesorado de español debe aprovechar la relación directa que la lengua tiene con la vida,

con la cultura. En este sentido la actualidad de los contenidos culturales es tan importante como las actividades en grupos cooperativos, pues el aprendizaje de una segunda lengua es sobre todo de naturaleza social y tiene sentido en comunidad.

Conclusión

Mientras que la enseñanza básicamente comunicativa se relaciona principalmente con los conocimientos y habilidades de los alumnos, el enfoque comunicativo experiencial enriquece el proceso de aprendizaje pues refuerza aspectos como: la identidad personal, la reflexión, las creencias, el autoconcepto, el control del propio aprendizaje, la motivación, el disfrute y el respecto y aceptación de las diferencias.

Si ayudamos a los alumnos a conectarse con los demás, con ellos mismos y con el contenido mediante un enfoque experiencial, los profesores de español podemos hacer del aprendizaje lingüístico una actividad más auténtica y genuina. Emplear un enfoque comunicativo experiencial nos da la oportunidad de ver el aprendizaje como un proceso en el que todos, alumnado y profesorado crecemos en lo académico y personal, siempre y cuando consigamos involucrarlos, involucrarnos emocionalmente.

Referencias

- Brierley, D. (2011). “Solo se recuerda lo que se siente”. Newspaper interview in ‘El País’, Spain, 12th October 2011.
- De Andrés, V. (2002). “The influence of affective variables on EFL/ESL learning and teaching”. *The journal of the imagination in language learning and teaching*, 7, 1-5.
- Knutson, S. (2003). “Experiential learning in Second-Language Classrooms”. *TESL Canada*, 20:2, 52-64.
- Kolb, D.A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Mora Teruel, F. (2013). *Neuroeducación. Solo se aprende aquello que se ama*. Madrid: Alianza Editorial.
- Stevick, E. (2002). “Let the words, too, become flesh”. *Afterwords*, 1-20.